

ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

УДК 597.6/598.1(470.58)

DOI 10.5281/zenodo.18067482

К фауне редких земноводных и пресмыкающихся Курганской области

В. Л. Вершинин, Д. Л. Берзин

 Вершинин Владимир Леонидович, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; Уральский фед. университет, ул. Мира, 19, г. Екатеринбург, 620002; vol_de_mar@list.ru

Берзин Дмитрий Леонидович, Институт экологии растений и животных УрО РАН, ул. 8 Марта, 202, г. Екатеринбург, 620144; berzin_dl@ipae.uran.ru

Поступила в редакцию 31 октября 2025 г.

Приведена информация о редких видах земноводных и пресмыкающихся, встреченных на территории Курганской обл. в период с 2010 г. по 2025 г. Обобщены данные авторов и сведения из литературных источников. Для видов, внесенных или предлагаемых к внесению в региональную Красную книгу, приведены сведения о распространении, биологии, численности и лимитирующих факторах.

Ключевые слова: герпетофауна, амфибии, рептилии, Красная книга, охраняемые виды.

Герпетофауна Курганской обл., находящейся на стыке Урала и Сибири, остается недостаточно изученной, особенно в отношении редких и уязвимых видов. Мониторинг состояния их популяций приобретает особую актуальность в условиях усиливающегося антропогенного пресса, включающего сельскохозяйственное освоение территории, промышленное загрязнение, рекреационную нагрузку, а также на фоне глобальных климатических изменений. Происходящие ландшафтно-климатические сдвиги могут приводить как к сокращению ареалов одних видов (например, связанных с влажными и хо-

лодными биотопами), так и к экспансии других, более теплолюбивых и экологически пластичных.

Настоящая работа обобщает результаты многолетних (2010–2025 гг.) полевых исследований и литературные данные по редким видам амфибий и рептилий региона. Ее основными целями было уточнить современное распространение, дать оценку состояния популяций и выявить лимитирующие факторы для видов, занесенных в Красную книгу Курганской обл., а также для новых, не отмечавшихся здесь ранее. Полученные сведения являются фундаментальной основой для актуализации списка охраняемых видов,

разработки мер их охраны и могут быть использованы при подготовке нового издания региональной Красной книги.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Курганская обл. расположена на юге Западно-Сибирской равнины, на стыке Урала и Сибири, в бассейне рек Тобол и Исеть. Площадь территории области составляет 71,5 тыс. км², протяженность с запада на восток — 430 км, с севера на юг — 290 км. Рельеф представляет собой равнину с общим слабым уклоном с юго-запада на северо-восток. Абсолютные высоты незначительны и изменяются от 180–230 м над ур. м. на юго-западе до 120–140 м на востоке и северо-востоке (Александров и др., 2023).

Климат региона характеризуется как континентальный. Область удалена от теплых морей, отгорожена Уральским хребтом и открыта для проникновения как арктических холодных масс, так и теплых сухих воздушных масс из степей Казахстана, что делает метеорологическую обстановку весьма неустойчивой. Гидрографическая сеть входит в Обь-Иртышскую систему и принадлежит бассейну Карского моря. Почти вся территория области расположена в бассейне р. Тобол, а восточные районы относятся к Тобол-Ишимскому междуречью и являются бессточной зоной (Несговорова, Савельев, 2020).

Территорию области можно разделить на три основные природные зоны: юг занимают целинные степи, центральная часть представлена преимущественно лесостепью, север занимают подтаежные леса. Леса представлены сосновыми борами, березовыми и осиновыми рощами (колками). Обилие пресных водоемов определяет высокий потенциал для обитания амфибий, связанных с водными и прибрежными биотопами (Кутенков, 2017).

Фауна земноводных и пресмыкающихся региона относительно бедна и сложилась из позднейших переселенцев четвертичного времени. Особый интерес для

герпетологических исследований представляют пойменные и степные водоемы, влажные пойменные луга, участки целинной степи, остепненные лесные опушки и поляны (Вершинин, 2008).

Антропогенное влияние на природные экосистемы значительно. Помимо с.-х. деятельности (распашка земель, мелиорация, весенние палы), область обладает развитой минерально-сырьевой базой. Ведется промышленная добыча урана (Далматовское, Хохловское месторождения), разрабатываются месторождения бентонитовых глин, железных руд, строительных материалов (Наumenko, Зырянов, 2019), что наряду с рекреационной нагрузкой оказывает комплексное воздействие на окружающую среду и приводит к фрагментации и трансформации местообитаний.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материал собран в период с 2010 г. по 2025 г. Были обследованы основные местообитания амфибий и рептилий в различных природных зонах Курганской обл. Изучали пойменные и степные водоемы и их береговую зону, влажные пойменные луга, участки целинной степи, остепненные лесные опушки и поляны. Исследования выполняли маршрутным методом. Для амфибий применяли визуальную и аудиофиксацию особей, что особенно эффективно в брачный период. Учет земноводных на постоянных маршрутах проводили в сумеречное и ночное время, что соответствовало пику их активности. Для учета змей и ящериц наряду со стандартными визуальными наблюдениями активно применяли метод ручного разбора потенциальных укрытий (кучи сухой растительности и мусора, участки с обильной лесной подстилкой, а также скопления камней), что позволяло выявлять виды, ведущие скрытый образ жизни (Даревский и др., 1989; Measuring and monitoring..., 1994).

Встречи животных фиксировали с помощью GPS-навигатора Garmin. Для редких видов проводили фотодокументальную съемку особей и их местообитаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследований подтверждено обитание на территории Курганской обл. 8 ранее известных видов амфибий и рептилий, занесенных в Красную книгу Курганской обл. (2012). Для каждого вида приведены данные о встречах и даны рекомендации по его статусу. Географические координаты мест и даты находок указаны в таблице.

Сибирский углозуб *Salamandrella keyserlingii*. Находки в мае–августе 2018–2025 гг. подтвердили более ранние (Стариков, 1986) сведения об обитании вида в Шадринском округе. Во всех локациях отмечены единичные взрослые особи и кладки икры. Кроме того, вид зарегистрирован также в Мокроусовском (2015, 2021 гг.), Варгашином (2017 г.) и Макушинском (2022 г.) округах. В малых водоемах в окрестностях г. Шадринска в мае 2022 г. насчитывалось около 50 шнуров.

Обыкновенный тритон *Lissotriton vulgaris*. Зарегистрирован в Варгашином (2017 г.), Юргамышском (2021 г.) округах и г. Кургане (2018 г.). Наибольшая плотность в местах размножения отмечена в Варгашином округе, где в водоеме площадью 70 м² насчитывалось более 150 особей. На урбанизированных территориях Урала отмечена высокая экологическая пластичность вида, позволяющая ему успешно существовать в условиях антропогенной трансформации среды (Вершинин, 2007). При этом мощным лимитирующим фактором выступает вселение в нерестовые водоемы Урала инвазивного хищника — ротана *Percottus glenii*, уничтожающего популяции как обыкновенного тритона, так и других видов земноводных (Берзин, 2015).

Серая жаба *Bufo bufo*. Обнаружена в 2023–2024 гг. в Шагровском округе, где ее находили и ранее (Стариков, 1986; Ищенко, 1995; Стариков и др., 2022). В Курганской обл. довольно часто встречается в сосновых борах и смешанных лесах, где тяготеет к увлажненным участкам с хорошо развитой подстилкой, обеспечивающей укрытия и поддержание необ-

димого микроклимата. В отдельных локациях отмечаются массовые весенние миграции сотен особей к местам размножения (Ищенко, 2012а).

Зелёная жаба *Bufo viridis*. В июле–августе 2025 г. подтверждено обитание вида в Шадринском округе, что было известно и ранее (Стариков, 2000; Ищенко, 2012б). За период с 2010 г. по 2025 г. здесь зарегистрировано около 200 особей. Приурочена к болотам или озерам, вне периода размножения может мигрировать в лесные массивы и агроландшафты. Встречается также на территории населенных пунктов.

Травяная лягушка *Rana temporaria*. В 2025 г. обнаружена в бассейне р. Исеть — в окрестностях минерального источника близ г. Шадринска. Ранее травяная лягушка была зарегистрирована также в Катайском (г. Катайск, д. Водолазово), Далматовском (г. Далматово), Шагровском (с. Самохвалово, д. Мостовка-2) округах (Стариков, 1986, 2014; Ищенко, 2012в). Встречи носят локальный характер, что свидетельствует о редкости вида в регионе.

Сибирская лягушка *R. amurensis*. Подтверждено обитание вида в традиционных местах распространения (Кузьмин, 1999) в Мокроусовском, Макушинском, Частоозерском округах. На территории области с 2010 г. наблюдается стабильно низкая численность, соответствующая положению вида на границе ареала. В 2015 г. в окрестностях с. Куртан (Мокроусовский округ) учитывали от 2 до 12 ос/га.

Озёрная лягушка *Pelophylax ridibundus*. Многочисленные и устойчивые популяции вида выявлены в 2025 г. во всех обследованных округах: Катайском, Далматовском, Шадринском. Анализ имеющихся данных показывает прогрессирующую экспансию вида. Если в 2010 г. по р. Миасс зарегистрированы лишь единичные находки вида (Фоминых, 2010), то к 2020 г. он отмечен в 5 округах области. Вид демонстрирует активную экспансию, занимая различные типы водоемов.

Координаты мест и даты встреч охраняемых видов в 2010–2025 гг.

Locations and dates of records of protected species in 2010–2025

Место	Координаты	Дата	Вид
Варгашинский округ, окрестности пос. Варгаши	55°22' с.ш., 65°46' в.д.	5–6 мая 2017 г.	Сибирский углозуб, обыкновенный тритон
Варгашинский округ, окрестности с. Мостовское	55°44' с.ш., 66°10' в.д.	12 мая 2017 г.	Сибирский углозуб, обыкновенный тритон
Далматовский округ, окрестности г. Далматово	56°15' с.ш., 62°56' в.д.	9 июля 2025 г.	Озерная лягушка
Далматовский округ, Затеченский пруд	56°14' с.ш., 62°56' в.д.	– –	Озерная лягушка
Далматовский округ, окрестности с. Затеченское	56°15' с.ш., 62°56' в.д.	– –	Озерная лягушка
Катайский округ, д. Водолазово	56°21' с.ш., 62°16' в.д.	– –	Озерная лягушка
г. Курган, СНТ «Полянка-2»	55°25' с.ш., 65°25' в.д.	15 мая 2018 г.	Обыкновенный тритон
Макушинский округ, окрестности с. Степное	55°12' с.ш., 67°28' в.д.	17 августа 2010 г., 11 июля 2011 г.	Сибирская лягушка
Мокроусовский округ, окрестности с. Курган	55°46' с.ш., 67°11'1' в.д.	7 мая 2013 г., 7 мая 2014 г.	Сибирская лягушка
Частоозерский округ, окрестности д. Журавлевка	55°31' с.ш., 67°34' в.д.	28 августа 2015 г., 18 августа 2021 г.	Сибирский углозуб, сибирская лягушка
Частоозерский округ, окрестности с. Долгие	55°29' с.ш., 67°46' в.д.	16 августа 2016 г., 17 августа 2017 г., 2 августа 2019 г.	Сибирская лягушка
Частоозерский округ, окрестности с. Долгие	55°29' с.ш., 67°46' в.д.	28 июля 2019 г.	Сибирская лягушка
Шатровский округ, с. Барино	56°16' с.ш., 64°52' в.д.	7 августа 2024 г.	Серая жаба
Шатровский округ, окрестности с. Шатрово	56°33' с.ш., 64°38' в.д.	16 июля 2023 г.	Серая жаба
г. Шадринск	56°08' с.ш., 63°42' в.д.	16 мая 2018 г., 9 июля 2025 г.	Сибирский углозуб, зеленая жаба
Шадринский округ, санаторий «Жемчужина Зауралья»	56°06' с.ш., 63°33' в.д.	14 августа 2025 г.	Зеленая жаба
Шадринский округ, окрестности с. Маслянское	56°05' с.ш., 63°56' в.д.	24 мая 2022 г.	Сибирский углозуб
Шадринский округ, Минеральный источник	56°06' с.ш., 63°32' в.д.	9 июля 2025 г.	Зеленая жаба, травяная лягушка, озерная лягушка
Шадринский округ, СНТ «Солнечный»	56°06' с.ш., 63°32' в.д.	– –	Сибирский углозуб, зеленая жаба
Юргамышский округ, окрестности д. Падун	55°10' с.ш., 64°40' в.д.	22 мая 2021 г.	Сибирский углозуб
	55°08' с.ш., 64°41' в.д.	– –	Обыкновенный тритон

Учитывая широкое распространение, высокую численность и инвазионный характер расселения вида за пределы основного ареала, расположенного к юго-западу от вышеупомянутых находок, рекомендуем исключить озерную лягушку из Красной книги Курганской обл.

Обыкновенная медянка *Coronella austriaca*. По литературным источникам (Волынчик, Стариков, 1998; Волынчик, 2002; Стариков, 2002) известно об обитании вида в окрестностях пос. Стар. Просвет Кетовского округа. Кроме того, медянка была обнаружена в 2003 г. там же и в 2010 г. близ с. Скаты Белозерского округа (Ищенко, 2012г). О находках медянки (3 особей) в мае 2025 г. на берегу карьера у пос. Стар. Просвет нам рассказывали и местные жители, указывая на характерный диагностический признак: оранжевую окраску брюшной стороны тела. Эти данные могут свидетельствовать о сохранении локальной микропопуляции вида в данном местообитании. Все встречи носят единичный характер. Вид сохраняет типичную биотопическую приуроченность к разреженным лесам, солнечным опушкам и сухим лугам.

Восточная степная гадюка *Vipera renardi*. Впервые в Курганской обл. обитание вида установлено В. П. Стариковым с соавт. (2022) в Звериноголовском округе — в окрестностях с. Озерное. Здесь, в дерновинно-злаково-разнотравной степи, на злаково-разнотравном лугу (сенокос), в ивняково-разнотравных и полынно-злаково-разнотравных приозерных зарослях, обнаружены 6 особей (одна — меланист). Находки датированы 28 апреля, 8 мая, 14 мая, 19 мая, 10 июня, 19 июля 2022 г. Еще одна встреча, со слов В. П. Старикова, зафиксирована аспиранткой Сургутского госуниверситета Н. О. Шориной там же в марте 2025 г. (см. [приложение](#)). Вид приурочен к целинным степным участкам, находящимся под угрозой уничтожения в результате распашки или весенних палов. Рекомендуем внести степную гадюку в Красную книгу Курганской обл. как неопределенный по статусу вид (4 категория).

Ломкая веретеница *Anguis fragilis*. Целенаправленные поиски вида в потенциально пригодных местообитаниях Шатровского (д. Духовка) и Щучанского (д. Чесноковка 1-я) округов в 2025 г. результатов не дали. Последние документально подтвержденные встречи вида на территории области относятся к 1970-м гг. (Топоркова, 1973). Учитывая современные филогенетические данные о принадлежности уральских популяций к колхидской веретенице *Anguis colchica* (Nordmann, 1840) и отсутствие новых находок, рекомендуем исключить вид из региональной Красной книги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследований подтверждено современное обитание на территории Курганской обл. 8 видов амфибий и рептилий, занесенных в областную Красную книгу. Получены новые данные, необходимые для пересмотра статуса видов. Рекомендуем внести в Красную книгу редкий вид змей — степную гадюку, обнаруженную в Звериноголовском округе, и исключить ломкую веретеницу и озерную лягушку.

Происходящие ландшафтно-климатические изменения, связанные с глобальными климатическими сдвигами, в сочетании с локальными антропогенными трансформациями оказывают влияние на современное распространение таких зависимых от внешних условий групп пойкилотермных, как амфибии и рептилии. Иссущение ряда территорий в связи с потеплением климата, снижение уровня грунтовых вод, исчезновение родников, истончение подстилочного слоя, распространение инвазивных видов рыб ведут к изменению микроклиматических условий мест обитания, зимовок и в конечном итоге к сокращению распространения хвостатых амфибий, травяной лягушки и неконкурентному замещению их видом-вселенцем — озерной лягушкой. По этим же причинам отмечается расширение к северу ареалов таких южных видов, как степная гадюка. Повсеместно отмечается расселение озерной лягуш-

ки благодаря возникновению локальных термических аномалий антропогенного происхождения. Смена форм хозяйственно-производственной деятельности человека на территориях существовавших ранее агроландшафтов может оказаться причиной исчезновения веретеницы, а также медянки.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают признательность В. П. Старикову и Н. О. Шорихиной за предоставленные данные о степной гадюке. Работа выполнена в рамках госзадания Института экологии растений и животных УрО РАН (№ темы 122021000082-0).

ЛИТЕРАТУРА

- Александров В. М., Арсеньев А. А., Закиров Н. Н., Мулявин С. Ф., Солодовников А. Ю. Стратегический потенциал Курганской области. Тюмень, 2023. 248 с.
- Берзин Д. Л. Особенности распространения обыкновенного тритона на урбанизированных территориях // Экология. Генетика. Эволюция: материалы конф. мол. ученых. Екатеринбург, 2015. С. 18–22.
- Вершинин В. Л. Амфибии и рептилии Урала. Екатеринбург, 2007. 168 с.
- Вершинин В. Л. Амфибии и рептилии Курганской области и возможности их использования в биоиндикации // Региональные проблемы природопользования и охраны окружающей среды: материалы регион. науч.-практ. конф. Курган, 2008. С. 276–281.
- Волинчик С. И. Экология змей (Serpentes) Южного Зауралья: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Сургут, 2002. 24 с.
- Волинчик С. И., Стариков В. П. Материалы по биологии змей Южного Зауралья // Биологическое разнообразие животных Сибири: материалы науч. конф. Томск, 1998. С. 127–128.
- География Курганской области / отв. ред. О. Г. Завьялова. Курган, 2019. 276 с.
- Даревский И. С., Щербак Н. Н., Татаринов К. А., Ищенко В. Г., Писанец Е. М., Таращук С. В., Смирин Э. М. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся. Киев, 1989. 172 с.
- Ищенко В. Г. Обыкновенная жаба *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758) // Красная книга Курганской области. Курган, 2012а. С. 92.
- Ищенко В. Г. Зелёная жаба *Pseudepidalea viridis* (Laurenti, 1768) // Красная книга Курганской области. Курган, 2012б. С. 93.
- Ищенко В. Г. Травяная лягушка *Rana temporaria* Linnaeus, 1758 // Красная книга Курганской области. Курган, 2012в. С. 94.
- Ищенко В. Г. Обыкновенная медянка *Coronella austriaca* Laurenti, 1768 // Красная книга Курганской области. Курган, 2012г. С. 86.
- Ищенко В. Г., Година Л. Б., Басарукин А. М., Куранова В. Н., Тагирова В. Т. Сибирский углозуб: экология, поведение, охрана. М., 1995. С. 86–102.
- Красная книга Курганской области / гл. ред. В. Н. Большаков. Курган, 2012. 448 с.
- Кузьмин С. Л. Земноводные бывшего СССР. М., 1999. 298 с.
- Кутенков А. П. Пространственно-экологическая дивергенция травяной (*Rana temporaria*) и остроумордой (*R. arvalis*) лягушек в пределах их ареалов // Принципы экологии. 2017. № 1. С. 4–51.
- Науменко Н. И., Зырянов А. В. Особо охраняемые природные территории Курганской области. Красная книга // География Курганской области. Курган, 2019. С. 123–132.
- Несговорова Н. П., Савельев В. Г. Почвоведение с основами экологии почв (региональный компонент). Курган, 2020. 300 с.
- Стариков В. П. Кадастровая сводка по земноводным Курганской области // Всесоюзное совещание по проблеме кадастра и учета животного мира: тез. докл. М., 1986. Ч. 2. С. 435–436.
- Стариков В. П. Редкие виды и подвиды амфибий, рептилий и млекопитающих (материалы к Красной книге Курганской области) // Методология, теория и практика формирования экологической культуры в системе непрерывного образования: материалы VI межвуз. науч.-практ. конф. Тобольск, 2000. Ч. 2. С. 59–61.
- Стариков В. П. Обыкновенная медянка // Красная книга Курганской области. Курган, 2002. С. 109–110.
- Стариков В. П. Особенности распространения травяной лягушки (*Rana temporaria* L., 1758) на восточной границе ареала и сибирской лягушки (*Rana aturensis* Boulenger, 1886) на запад-

ной границе ареала // Вестн. Сургут. гос. ун-та. 2014. № 2 (4). С. 37–39.

Стариков В. П., Кравченко В. Н., Берников К. А., Володина О. Ю., Шорихина Н. О., Яльмова Д. М. Материалы к Красной книге (животные) Курганской области // Природное и историко-культурное наследие Сибири: прошлое, настоящее, будущее: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Тобольск, 2022. С. 4–5.

Топоркова Л. Я. Амфибии и рептилии Урала // Фауна Европейского Севера, Урала и Западной

Сибири. Свердловск, 1973. С. 84–117.

Фоминых А. С. Новые данные о распространении озерной лягушки, *Rana ridibunda* Pallas, 1771, в Южном Зауралье (Курганская область, Россия) // Герпетологические исследования в Казахстане и сопредельных странах. Алматы, 2010. С. 203–207.

Measuring and monitoring biological diversity. Standard methods for amphibians / W. R. Heyer, M. A. Donnelly, R. W. McDiarmid, L.-A. C. Hayek, M. S. Foster (eds.). Washington & London, 1994. 364 p.

Приложение. Степная гадюка в окрестностях с. Озерное. Фото Н. О. Шорихиной.

Appendix. Steppe Viper near Ozernoye village. Photo by N. O. Shorikhina.

https://ipae.uran.ru/fus_files/2025_2_FUS_ver_a01.pdf

On the fauna of rare amphibian and reptile species of the Kurgan region

V. L. Vershinin, D. L. Berzin

 Vladimir L. Vershinin, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620144; Ural Federal University, 19, Mira st., Yekaterinburg, Russia, 620002; vol_de_mar@list.ru

Dmitriy L. Berzin, Institute of Plant and Animal Ecology, Ural branch of the Russian Academy of Sciences, 202, 8 Marta st., Yekaterinburg, Russia, 620144; berzin_dl@ipae.uran.ru

The paper presents data on the rare species of amphibians and reptiles recorded in the Kurgan region between 2010 and 2025. We summarize our own field research data and information from published works. We provide data on the distribution, biology, abundance, and limiting factors of the species listed in the Red Data Book of the Kurgan region or proposed for listing. Our research confirmed the presence of the 8 previously known species of amphibians and reptiles listed in the regional Red Data Book, and provided the first reliable record of **Steppe Viper** *Vipera renardi* in the region. We recommend including the Steppe Viper in the Red Data Book and considering the exclusion of **Slow Worm** *Anguis fragilis* and **Marsh Frog** *Pelophylax ridibundus*. Our study reveals the impact of landscape and climate changes and anthropogenic transformations on the distribution of amphibians and reptiles in the study area.

Key words: herpetofauna, amphibians, reptiles, Red Data Book, protected species.

The study was fulfilled for the state contract of the Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural branch of the RAS (no. 122021000082-0).